

A ATUAÇÃO POLÍTICA DOS CAMPONESES DE BELVEDERE – MG

Fernando Gomes Schettini
Estudante de doutorado do PPGSP da UENF
fmiradouro@yahoo.com.br

Os camponeses de Belvedere-MG se organizaram politicamente a partir da criação das primeiras comunidades eclesiais de base (CEBs) na zona rural do município. Essa organização religiosa dotou os camponeses de *habitus* e capitais simbólicos que os inclinaram à organização política e permitiram sua atuação nesse campo, tendo o Partido dos Trabalhadores (PT) do município fundado por trabalhadores rurais, sendo esses a grande maioria de seus filiados, candidatos e lideranças, sendo esse partido intimamente ligado ao Sindicato de Trabalhadores Rurais local. Também os deputados que apoiam nas eleições para deputados têm bandeiras voltadas para a agricultura familiar. Há um confirmado sucesso dos camponeses quando das eleições gerais, contudo o desempenho nas eleições municipal é mais modesto. Por meio de entrevistas e resultados das eleições de 2018 e 2020 e do capital simbólico e *habitus* manejados pelo PT belvederense, bem como pelas características do campo político local, afere-se as razões desse sucesso. Preconceitos de classe, gênero, uso do poder econômico, além de relações de amizade e parentesco são determinantes nas eleições locais, de sorte que o capital político manejado pela organização política camponesa local precisa ser reconfigurado ou melhor reproduzido para fins de sucesso nos pleitos municipais.

Palavras chave: Camponeses; atuação política; eleições; Zona da Mata de Minas Gerais.

UENF/PPGSP

THE POLITICAL PERFORMANCE OF PEASANTS FROM BELVEDERE - MG

Fernando Gomes Schettini
Doctoral student PPGSP da UENF
fmiradouro@yahoo.com.br

Since the creation of the first ecclesiastical base communities in the rural area of Belvedere-MG, the peasants organized politically. This religious organization endowed peasants with habitus and symbolic capital that inclined them to political organization and allowed them to act in this field, with the Workers' Party (WP) of the municipality founded by rural workers, these being the vast majority of its affiliates, candidates and leaders, this party being closely linked to the local Union of Rural Workers. Deputies who support in the elections for deputies also have flags aimed at family farming. There is a confirmed success of the peasants in the general elections, however the performance in the municipal elections is more modest. Through interviews and the results of the 2018 and 2020 elections and the symbolic capital and habitus managed by the WP in Belvedere, as well as the characteristics of the local political field, the reasons for this success are assessed. Prejudices of class, gender, use of economic power, as well as friendship and kinship relationships are decisive in local elections, so that the political capital managed by the local peasant political organization needs to be reconfigured or better reproduced for the purposes of success in municipal elections.

Keywords: Peasants; political action; elections; Zona da Mata of Minas Gerais state.

UENF/PPGSP

A ATUAÇÃO POLÍTICA DOS CAMPONESES DE BELVEDERE – MG.

Fernando Gomes Schettini
Estudante de doutorado do PPGSP da UENF
fmiradouro@yahoo.com.br

Introdução:

O artigo trata do *habitus* e do capital simbólico dos camponeses da Belvedere (nome fictício) na política local, estadual e federal. Belvedere é uma cidade localizada a cerca de 30km de Muriaé-MG, e conta com pouco mais que 10.000 habitantes, sendo cerca de 44% desses rurais.

Os conceitos de *habitus* e capital simbólico, aqui, são empregados segundo a acepção bourdiesiana: O primeiro, entendido como princípios dinâmicos e dialéticos, quer surgem em e interagem em meio a população a partir da ação dos indivíduos, que incorporam tais princípios, influenciando com intensidade maior ou menor na ação das pessoas que os incorporaram; já o segundo, como práticas, habilidades e saberes incorporados por indivíduos, que permitem, facilitam, dificultam ou bloqueiam a atuação e disputas desses indivíduos em campos sociais diversos (Bourdieu: 2003).

Os *habitus* e capitais simbólicos aqui estudados são aqueles oriundos da relação estabelecida com missionários religiosos católicos e se desenvolveram e tomaram sua forma a partir da organização camponesa no entorno de várias comunidades eclesiais de base – CEBs –, organização da qual derivou o surgimento de sindicatos de trabalhadores rurais – STRs – e diretórios do Partido dos Trabalhadores – PT – na região.

Conforme Comerfor (2003) e Ricce (2002) e Oliveira (2012), o PT, nas pequenas cidades da Zona da Mata de Minas Gerais, se caracterizam, em regra, por terem origem rural e serem formados, em grande número, por trabalhadores rurais, notadamente agricultores familiares, sendo esse o caso de Belvedere. Logo, analisar o comportamento das lideranças petistas na cidade e os resultados eleitorais um modo de verificar a eficácia dos *habitus* e capitais simbólicos mobilizados para o tento eleitoral.

Em Belvedere, nas eleições nacionais, os candidatos do PT sempre foram bem votados, não se verificando, contudo, o mesmo sucesso nas eleições municipais. Partindo daí, busca-se compreender o porquê de haver esse descompasso no resultado das eleições.

Objetivos, métodos e fontes:

A pesquisa tem como objetivo geral compreender a ação política dos camponeses de Belvedere diante do sucesso do partido político que geralmente apoiam – PT – nas eleições gerais em detrimento de um resultado não tão expressivo nas eleições municipais. Para tanto, realizou-se entrevistas semiestruturadas com lideranças políticas e sindicais locais, agricultores familiares atuantes e aposentados que atuaram ou ainda atuam nas CEBs, candidatos à cargos municipais eleitos e derrotados em eleições, personalidades políticas locais reconhecidos como antagonistas à organização política camponesa local, isso na cidade de Belvedere e outras três ao seu entorno, bem como de dois eleitores da zona urbana do município estudado. Foi realizada visitas e verificação de documentação ao STR de Belvedere e de outra cidade vizinha. Nessas visitas, de maneira informal, travamos contato com frequentadores dos sindicatos que auxiliaram na compreensão da organização camponesa local. Além disso, por meio de dados buscados no *site* da Justiça Eleitoral, buscou-se dados de eleições, sobretudo de 2002 até a 2022. Por razões éticas, os nomes das pessoas mencionadas nesse trabalho são fictícios

Resultados

Em uma entrevista (Schettini: 2013), um fundador do PT em Belvedere afirmou que “a CEBs, o PT e o Sindicato é diferente, mas faz parte da mesma coisa”. A partir de uma análise acurada das várias entrevistas realizadas, é possível verificar que antes da organização dos camponeses da região em torno das CEBs, os camponeses locais não possuíam uma organização política própria, se filiando, conforme tradições familiares e favores recebidos entorno de dois grupos políticos tradicionais rivais, apelidados de poaias e goteiras. Esses grupos não se diferiam ideologicamente entre si. Esses grupos políticos locais se caracterizam por apoiarem lideranças políticas de partidos de direita e centro direita.

Com entrevistas constatou-se que a atuação nas CEBs pelos camponeses, discutindo os problemas por eles enfrentados, bem como possíveis soluções e ações para debelá-los, desenvolveram uma série de discursos sobre desigualdade, injustiça e ação política. As reuniões cebistas na região nasceram de pastoral católica no meio rural (Kerandel e Del Canto: 1972) e da intensa realização de cursos junto ao Movimento da Boa Nova – MOBON – pelos líderes comunitários. Esses cursos os treinavam a falar em público, organizar e atuar em reuniões, tomar decisões conjuntas, etc. Embora com temáticas simples, a organização das CEBs é complexa, exigindo a interação entre os vários grupos de reflexão, a realização de reuniões plenárias, a efetivação de ações conjuntas para materializar deliberações ou conclusões nascidas nos debates, tudo organizado pelos membros das comunidades.

Um fundador do STR e do PT de Belvedere relatou que as habilidades mínimas que possui com a leitura e a escrita foram desenvolvidas nas CEB, relato esse verificado em outras entrevistas. Muitos relatam que a situação vivenciada frente à necessidade de recorrer-se a lideranças poias ou goteiras para se obter crédito bancário, assistência médica e aposentadoria passou a ser visto como injustiça e humilhação, práticas, antes, mais naturalizadas e aceitas pelos camponeses. Nesse contexto, nasce o PT belvederense: Um partido formado sobretudo por agricultores familiares e trabalhadores rurais oriundos das CEBs (Commerford: 2003)

Desde as eleições de 2002, presidenciáveis petistas obtém maior votação na cidade, sendo também grande o sucesso de candidatos à deputados do PT. Tome-se os resultados da eleição de 2018:

Resultados das eleições de 2018 em Belvedere em percentual de votos válidos					
Presidente (1º turno)	Haddad 46,35%	Bolsonaro 36,95%	Presidente (2º turno)	Haddad 55,59%	Bolsonaro 44,41%
Senador	Dilma (PT) 26,2%	Correia (PT) 19,51%	Pacheco (DEM) 16,41	Dinis (Solidariedade) 14,18%	
Deputado					
Federal			Estadual		
Cruz (MDB): 14,3%			Chicarelli (Rede): 38,85%		
Abi Ackel (PSDB): 12,68%			Quintão (PT): 14,91%		
Padre João (PT): 10,73%			Braulio (PTB): 8,7%		
Misael (PSD): 9,76%			Batista (PSD): 5,3%		
Patrus (PT): 9,22%			Wilson (PHS): 4,34%		
Correia (PT): 6,48%			Henriques (PSD): 2,41%		
Lopes (PT): 4,03%			Andrade (PSB): 0,88%		
Fonte: Dados do site do TRE de Minas Gerais (Minas Gerais: 2022-a).					

O resultado nas eleições municipais não reflete o sucesso das gerais: Nos pleitos municipais de 2004, 2008, 2012 e 2016, o PT, coligado com os grupos políticos tradicionais, elegeu 4 vice-prefeitos e 2 vereadores (em 2004 e 2012). Duas dessas coligações foram com o grupo dos poias, duas com os goteiras. Nas eleições municipais de 2020, a candidata do PT (candidatura) própria, obteve 38,85%

dos votos válidos, sendo derrotada por um candidato que uniu goteiras e poaias e obteve 59,76% dos votos. Nesta eleição, um vereador do PT foi eleito, com 1,98% dos votos, sendo que o partido teve 7,18% do total de votos válidos para vereador (dados do TRE/MG, Minas Gerais: 2022-b).

Nas entrevistas realizadas buscou-se compreender a razão dessa disparidade. Promessas de quem tem a prefeitura na mão, necessidade de manter empregos, compras de votos, preconceitos com os candidatos do PT local foram temas recorrentes nas respostas.

Discussão:

Por meio da ação missionária católica exercida na região e através da realização de cursos e formação de CEBs, verifica-se a formação, entre os camponeses locais, de um *habitus* de crença na força da organização e atuação política, na valorização das ideias de direito e isonomia em detrimento de favores e arbítrio, bem como de capitais simbólicos, tais como habilidades discursivas orais e escrita, desenvoltura para contactar lideranças políticas, capacidade de organizar e participar de reuniões, sensibilidade para ouvir o outro, etc. que os capacitam para participação no campo político fundamentada em valores que vão além do mero clientelismo político ou proximidades familiares.

Essa estruturação política permite resultados consonantes aos interesses dos trabalhadores rurais nas eleições gerais: A supremacia eleitoral de Haddad nos primeiros e segundos turnos, a votação dos dois candidatos do PT ao senado, não sendo nenhum deles eleitos, demonstra essa força eleitoral. Entre os 7 deputados estaduais mais votados no município, 4 são do PT e acumularam 30,46% dos votos, sendo que os outros 3, acumularam 36,74%, valendo frisar que o deputado mais votado é o único natural da cidade, contando, pois, com relações de amizade e parentesco que lhe conferem vantagens ímpares sobre os demais. Quanto aos deputados estaduais, o desempenho de Chiarelli surpreende, sendo superior à soma dos outros 6 primeiros candidatos, contudo Chiarelli, próspero agricultor familiar, foi prefeito de uma cidade vizinha por duas vezes seguida pelo PT, candidatando-se pela Rede em busca de uma legenda que o acolhesse, sendo assim, possuía, à época da eleição, forte identificação com os eleitores da zona rural de Belvedere, sobretudo, conforme se constatou, pela sua trajetória do PT.

No pleito municipal de 2020, a derrota do PT por uma diferença de 1.358 votos válidos (21%) num universo de 6.496, face ao resultado das eleições gerais e entrevistas realizadas permitem inferências que permitem melhor compreender a política local. Após coligar-se por 4 pleitos sucessivos com os grupos políticos locais, sendo considerado o “fiel da balança” nas eleições locais, o partido foi

rejeitado por ambos os grupos políticos como cabeça de chapa, só aceitando coligar-se se o PT viesse como vice.

Economicamente falando, a coligação eleita era mais forte que o PT, que contou com apoio de um empresário da cidade, descontente com a coligação. Também uma tradicional família local apoiou o PT por não aprovar a coligação. Em ambos os casos goteiras. A prática de gratificações financeiras no período eleitoral é muito comum na cidade, sendo essa prática pouco praticada pelo PT.

Foi dito que o candidato eleito era mais capacitado para o cargo, embora tivesse tão somente o ensino médio completo. Já a candidata derrotada é assistente social e pós-graduada, ocupando importante cargo na CPT em Belo Horizonte. Confrontado com essas informações, alguns afirmavam que o desqualificava a candidata seria o caráter de seu marido e o fato de não ter administrado nada. Em verdade a requerida já fora secretária da educação do município, vice-prefeita, bem como secretária do STR local. Notou-se, em verdade, um certo preconceito com a origem rural e social da candidata (o patrimônio declarado do vencedor é 10 vezes maior que o da derrotada, que contava com bens mais valiosos a casa em que morava e um automóvel). Conforme Dardot e Laval (2016), com advento do neoliberalismo, o sucesso econômico passa a ser visto como um atributo de capacidades pessoais louváveis, mérito do empresário de si mesmo, ao passo que o insucesso nesse campo é visto como sinal ausência de virtudes úteis à gestão da própria vida. Essa violência simbólica foi constatada nas entrevistas realizadas.

Eleitores entrevistados que votaram PT nas gerais e contra o partido nas municipais declararam, basicamente, relações pessoais com o vencedor e sua família, além de dúvidas quanto a capacidade de administrar da candidata, confiando mais no sucesso econômico do fazendeiro eleito.

Conclusão:

Os camponeses bevelderenses, a partir do *habitus* e capital simbólico engendrado nas CEBs conseguiram organizar-se politicamente sob a sigla do PT. Essa organização conseguiu confirmado sucesso nas eleições gerais, entretanto o sucesso é menor nas eleições municipais. Para estas, verificou-se que capitais e *hábitos* outros que não os especificamente políticos, como amizades, relações pessoais, poder econômico, preconceito de classe e gênero, são determinantes no resultado das eleições, a despeito de formação acadêmica, atuação e história política.

Referências:

BOURDIEU, Pierre. **O poder simbólico**. 13ª ed., Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010.

COMERFORD, John Cunha. **Como uma família:** sociabilidade, territórios de parentescos e sindicalismo rural. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2003.

DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. **A nova razão do mundo: ensaio sobre o neoliberalismo.** São Paulo: Boitempo, 2016.

KERANDEL, Jean; DEL CANTO, Mario Luis. **Evangelizacion y promocion em comunidades eclesiales de base (médio rural), Brasil.** Medellín, Instituto Pastoral del CELAM, 1977.

MINAS GERAIS. Tribunal Regional Eleitoral. Eleições 2018 #Vem pra urna. Disponível em < <https://www.tre-mg.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/eleicoes-2018>>. Acesso 15/11/2022-a.

MINAS GERAIS. Tribunal Regional Eleitoral. Seu voto tem poder #Eleições 2020. Disponível em < <https://www.tre-mg.jus.br/eleicoes/eleicoes-2020/eleicoes-2020>>. Acesso 15/11/2022-b.

OLIVEIRA, Fabrício Roberto Costa. **Religião e comunidade:** emergência e politização do Movimento da Boa Nova. Tese (Doutorado em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade) – Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2012.

RICCI, Rudá Guedes Moisés Salermo. **Fuga para o futuro:** novos movimentos sociais rurais e a concepção de gestão pública. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2002.

SCHETTINI, Fernando Gomes. **A ação mediadora da Igreja Católica e a formação dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais na Mata de Muriaé- MG.** Dissertação (Mestrado e Teoria Jurídica e Social) – Programa de Pós-graduação em Sociologia e Direito, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013.